

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PREMATUROS ACOMETIDOS POR HEMORRAGIA DA MATRIZ GERMINATIVA

NURSING CARE FOR PREMATURE CHILDREN AFFECTED BY GERMINATIVE MATRIZ HEMORRHAGE

Taiane Souza Nascimento ¹
Caren Nadía Soares de Sousa ²

Resumo: A Hemorragia da Matriz Germinativa é uma complicação neurológica frequentemente presente em recém-nascidos prematuros de baixo peso. O objetivo deste trabalho foi sumarizar as evidências científicas acerca dos cuidados de enfermagem na assistência a recém-nascidos prematuros acometidos por hemorragia da matriz germinativa. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura com busca nas bases de dados Web of Science, Pubmed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram incluídos artigos em português e inglês, publicados na íntegra que retratassem a temática entre os anos de 2019 a 2023, que aplicados os critérios de inclusão e exclusão corresponderam cinco artigos. A posição da cabeça do recém nascido, a ordenha do cordão umbilical, além de um pacote de cuidados para a proteção cerebral são os principais tópicos que puderam ser analisados nos estudos selecionados; tais cuidados compõem boas práticas de cuidado e prevenção de hemorragia intraventricular em prematuros. O cuidado de recém-nascidos prematuros é complexo, exigindo mais estudos para validar intervenções como a posição da cabeça e o manejo do cordão umbilical, que mostram promessas na prevenção de hemorragias intracranianas graves.

Palavras-chave: Hemorragias Intracranianas; Recém-Nascido Prematuro; Cuidados de Enfermagem.

Abstract: Germinal Matrix Hemorrhage is a common neurological complication in low birth weight premature newborns. The objective of this study was to summarize the scientific evidence regarding nursing care for premature newborns affected by germinal matrix hemorrhage. This is an integrative literature review with searches in the Web of Science, PubMed, and Virtual Health Library (VHL) databases. Articles in Portuguese and English, published in full between 2019 and 2023, were included, resulting in five articles after applying the inclusion and exclusion criteria. The newborn's head position, umbilical cord milking, and a care bundle for brain protection are the main topics analyzed in the selected studies; these practices are part of good care practices and prevention of intraventricular hemorrhage in premature infants. The care of premature newborns is complex, requiring further studies to validate interventions such as head positioning and umbilical cord management, which show promise in preventing severe intracranial hemorrhages.

Keywords: Intracranial Hemorrhages; Infant, Premature; Nursing Care.

1. Bacharel do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: taianelinoenf@gmail.com

2.Orientadora do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA – CE. E-mail: carensouares@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A hemorragia intracraniana é uma complicação frequente em recém-nascidos prematuros de baixo peso, com idade gestacional inferior a 37 semanas. Esta condição afeta a matriz germinativa, essencial para o desenvolvimento neurológico. Prematuros tardios têm menor probabilidade de serem afetados. A dificuldade na regulação do fluxo sanguíneo, associada à prematuridade, compromete a matriz germinativa imatura, caracterizada por uma alta vascularização e vasos sanguíneos frágeis. O risco é maior em bebês mais prematuros, devido à imaturidade do sistema neurológico (Abreu *et al.*, 2007).

O recém-nascido pré-termo (RNPT) pode desenvolver sequelas neurológicas e psicomotoras associadas ao diagnóstico da Hemorragia da Matriz Germinativa (HMG) que pode ser classificada em 4 graus, não há tratamento evidenciado quando diagnosticada os cuidados intensivos são essenciais para amenizar as sequelas (Duarte, 2019).

A incidência global de partos prematuros é influenciada por vários fatores de saúde materna. Crianças prematuras enfrentam complicações frequentes, requerendo cuidados intensivos e de médio risco. Familiares muitas vezes subestimam a gravidade, cabendo à equipe de enfermagem orientá-los sobre estratégias para reduzir danos. O manejo inicial é realizado por profissionais de saúde, com a transição para cuidados familiares após a alta. Cuidados regulares são cruciais para evitar danos adicionais, com manuseio restrito durante as primeiras 72 horas pós-parto (Morita *et al.*, 2015).

Nesse sentido, constitui-se a questão norteadora desse estudo: Quais as evidências científicas acerca dos cuidados de enfermagem aos neonatos acometidos por Hemorragia da Matriz Germinativa?

Tendo em vista o aumento dos casos de prematuridade, torna-se evidente a necessidade de enfermeiros reconhecerem alterações relativas a HMG e melhorar a prática dos cuidados para ofertar conforto ao RN, evitando medidas que possam piorar o prognóstico e atuando de forma correta e resolutiva. Em virtude da vivência no internamento durante 22 dias na unidade de terapia intensiva de um hospital de referência na cidade de Fortaleza - CE, foi possível observar e conhecer o manejo e os procedimentos aplicados para RNPTs diagnosticados com a HMG, além dos cuidados realizados pela equipe de enfermagem com particularidades em cada quadro, que demonstraram, na prática, impacto direto na recuperação

dos clientes, fortalecendo a ideia de que o manejo adequado é imprescindível para a redução de danos.

Espera-se que os resultados desta pesquisa possam dar uma dimensão da complexidade do trabalho em rede de atenção em saúde na assistência do enfermeiro junto a equipe, e contribuir no esclarecimento dos cuidados específicos e na realização de medidas eficazes de prevenção de agravamento das hemorragias, e das sequelas mais e menos agressivas.

O presente estudo tem como objetivo descrever as evidências científicas acerca dos cuidados de enfermagem na assistência a recém-nascidos prematuros acometidos por hemorragia da matriz germinativa.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, baseada nas etapas definidas por Mendes, Silveira, Galvão (2008). Na primeira etapa foi realizada a escolha do tema envolvendo a assistência de enfermagem aos neonatos acometidos por Hemorragia da Matriz Germinativa, nesse sentido, constitui-se a questão norteadora desse estudo: Quais as evidências científicas acerca dos cuidados de enfermagem aos neonatos acometidos por Hemorragia da Matriz Germinativa?

Na segunda etapa estabeleceu-se os critérios de inclusão e exclusão na realização da pesquisa. Foram incluídos artigos em português e inglês disponíveis na íntegra e que retrataram a temática principal do estudo, publicados entre os anos de 2019 a 2023. Foram excluídos os editoriais, cartas ao editor, dissertações, teses, relatos de experiência, estudos reflexivos, revisões de literatura e artigos duplicados. Para o levantamento dos artigos na literatura foi realizada busca nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed e Web of Science. Utilizou-se os descritores indexados na base Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e suas combinações na língua portuguesa: “Recém-Nascido Prematuro”, “Hemorragias Intracranianas”, “Cuidados de Enfermagem”; e foram utilizado a base de dados Medical Subject Headings (MeSH) para selecionar os descritores na língua inglesa, sendo eles: “Intracranial Hemorrhages”, “Infant, Premature”, “Nursing Care”. Foi utilizado o operador booleano AND para realizar as combinações dos descritores. As buscas ocorreram em abril de 2024.

Na terceira etapa, foram definidas as informações a serem extraídas, utilizando uma ferramenta de coleta de dados adaptada de Ursi (2005). Os aspectos mais relevantes foram selecionados e categorizados. Em seguida, realizou-se a leitura detalhada dos artigos incluídos no estudo, dos quais foram extraídos os seguintes elementos: autores, título, periódico, ano de publicação, base de dados, objetivo do estudo, metodologia empregada, principais resultados obtidos e conclusões alcançadas.

Na quarta etapa, iniciou-se a análise crítica e detalhada dos artigos incluídos na revisão integrativa, a partir da elaboração de um quadro sinóptico. Nesse processo, os resultados foram descritos e agrupados, permitindo a identificação das melhores evidências para orientar as ações de assistência de enfermagem. Além disso, foram avaliados os resultados das ações e estabelecidas correlações entre os diferentes ou conflitantes resultados encontrados na literatura.

Na quinta etapa, procedeu-se à avaliação dos resultados que mais se alinharam com a temática do estudo. Foi realizada uma comparação entre os resultados da análise e o conhecimento teórico existente sobre a assistência de enfermagem ao prematuro afetado por hemorragia da matriz germinativa, validando os artigos a serem incluídos ou excluídos da revisão integrativa. Devido à extensa literatura disponível sobre o assunto, foi possível identificar situações relevantes relacionadas à assistência de enfermagem a prematuros afetados por hemorragia da matriz germinativa, bem como identificar fatores que podem interferir negativamente no desenvolvimento dessas atividades. Essas descobertas têm o potencial de aprimorar a assistência em saúde, especialmente nas áreas identificadas como lacunas de conhecimento.

Na etapa final, foi realizado a elaboração de um documento contendo uma descrição detalhada das etapas percorridas até então, destacando as principais evidências científicas encontradas e identificando lacunas no conhecimento relacionadas à temática em estudo.

3. RESULTADOS

Na busca pela seleção dos artigos na PubMed com os descritores ((Intracranial Hemorrhages) AND (Infant, Premature)) AND (Nursing Care), inicialmente foram identificados 57 artigos. Após a aplicação dos critérios de exclusão, que incluíram estudos fora da faixa temporal selecionada e estudos que não estavam disponíveis na íntegra, foram

excluídos 51 artigos, restando 6 para serem lidos na íntegra. Após uma leitura detalhada desses 6 artigos, foram excluídos aqueles que não abordavam a temática principal do estudo, resultando em um total de 2 artigos incluídos no estudo com esse descritor.

Na Web of Science, utilizando o descritor ((Intracranial Hemorrhages) AND (Infant, Premature)) AND (Nursing Care), foram encontrados inicialmente 4 artigos. Após a aplicação dos critérios de exclusão, 01 artigo foi excluído por não abordar a temática principal do estudo, resultando na seleção de 3 artigos para leitura na íntegra. Após uma análise detalhada desses 3 artigos, todos foram incluídos no estudo.

Foram localizados na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) 65 artigos, sendo excluídos 61, resultando na inclusão de 4 artigos. No entanto, após a leitura dos quatro artigos, os mesmos foram eliminados da amostra pois não respondiam à questão do estudo.

No final da busca das bases de dados, totalizou na localização de 70 artigos, sendo excluídos 65 por não atenderem os critérios de inclusão, tendo como amostra final 05 artigos, conforme mostra a Figura 1.

FIGURA 01: FLUXOGRAMA DE SELEÇÃO DOS ARTIGOS

Fonte: A autora, 2024.

Quanto ao método dos artigos, três eram estudos de coorte e os outros dois eram estudos de revisão sistemática, sendo um deles com meta análise. Em relação ao idioma, todos os estudos foram escritos em inglês. Os estudos foram conduzidos por pesquisadores dos seguintes países: Brasil, Canadá, China, Estados Unidos e Suécia.

QUADRO 1. Quadro síntese dos artigos.

Base	Autor, ano, periódico	Título	Objetivo	Método	Principais resultados e conclusão do estudo.
PubMed	#1 Romantsik, Calevo, Bruschetti, 2020 Cochrane Database	Head midline position for preventing the occurrence or extension of germinal matrix-intraventricular haemorrhage in preterm infants.	Avaliar se a posição da linha média da cabeça é mais eficaz do que outras posições da cabeça para prevenir (ou prevenir a extensão) de GM-IVH em bebês muito prematuros (<32 semanas de gestação ao nascer)	Revisão sistemática	Dois estudos compararam a posição supina da cabeça na linha média versus a cabeça girada 90° com a cama plana. Um estudo comparou a posição supina da cabeça na linha média versus a cabeça girada 90° com a cama inclinada a 30°. Mortalidade neonatal e mortalidade até a alta hospitalar foram menores na posição supina da cabeça na linha média.
	#2 Jiang, 2022 Chinese Journal Of Contemporary Pediatrics	Influence of umbilical cord milking versus delayed cord clamping on the early prognosis of preterm infants with a gestational age of <34 weeks: a Meta analysis	Estudar a influência da ordenha do cordão umbilical versus clampeamento tardio do cordão umbilical no prognóstico precoce de bebês prematuros com idade gestacional <34 semanas.	Revisão sistemática e Meta análise	A meta-análise mostrou que, em comparação com o clampeamento tardio do cordão umbilical, aumentou a pressão arterial média após o nascimento, mas também aumentou a taxa de incidência de doenças graves. E o clampeamento tardio do cordão umbilical, a ordenha do cordão umbilical pode aumentar o risco de HIV grave em prematuros com idade gestacional <34 semanas.
Web of Science	#3 Persad, 2021 Children	Impact of a "Brain Protection Bundle" in Reducing Severe Intraventricular Hemorrhage in Preterm Infants <30 Weeks GA: A Retrospective Single Centre Study	Avaliar a eficácia de um "pacote de proteção cerebral" na redução da incidência de HIV grave em bebês prematuros <30 semanas de IG.	Coorte	A implementação de um "pacote de proteção cerebral" não foi eficaz na redução da incidência de HIV grave nas primeiras 72 horas de vida no nosso centro.
	#4 Ferreira, 2020 J Perinat Neonatal Nur	Application of a Bundle in the Prevention of Peri-Intraventricular Hemorrhage in Preterm Newborns	Avaliar o impacto da implementação de um pacote de cuidados para prevenção da hemorragia peri-intraventricular (HPIV) em recém-nascidos prematuros	Coorte	O estudo mostra como a utilização de uma ferramenta de baixo custo e fácil operacionalização pode contribuir para a saúde dos recém-nascidos prematuros. Verificou-se que o bundle está diretamente relacionado à diminuição da incidência de HPIV.
	#5 Chiriboga, 2019 J Perinatol	Successful implementation of an intracranial hemorrhage (ICH) bundle in reducing severe ICH: a quality improvement project	Reduzir a incidência de hemorragia intracraniana grave (HIC) entre bebês prematuros nascidos com menos de 30 semanas de gestação a partir de uma linha de base de 24% para 11% até dezembro de 2015.	Coorte	O foco intensivo na implementação sustentada de um protocolo de pacote ICH que consiste em melhor gerenciamento da sala de parto, termorregulação e cuidados agrupados na UTIN foi temporariamente associado a uma redução clinicamente significativa na ICH grave.

Fonte: Autores, 2024.

4. DISCUSSÃO

4.1 POSIÇÃO DA CABEÇA DO RECÉM NASCIDO

Uma das práticas de prevenção da hemorragia intracraniana em recém-nascidos é manter a cabeça do recém-nascido na linha média para aumentar o fluxo sanguíneo cerebral e reduzir o risco de hemorragia intraventricular (HPIV) nos primeiros três dias de vida. Esta posição pode ser alcançada tanto em decúbito dorsal (supino) quanto lateral, utilizando apoios como coxins ou travesseiros e requerendo vigilância constante dos cuidadores. No entanto, não se sabe se essa prática pode ter desvantagens ou se há diferença entre manter a cabeça na linha média quando o bebê está deitado de costas ou de lado (Coskun *et al*, 2017).

A posição da cabeça durante o cuidado de recém-nascidos prematuros extremos pode influenciar o desenvolvimento de hemorragias intraventriculares. Em uma revisão sistemática de ensaios clínicos disponíveis foi possível identificar uma lacuna significativa de dados sobre os efeitos da posição média da cabeça durante a assistência prestada aos recém-nascidos. Foi possível identificar que a inclinação da cabeça pode afetar a hemodinâmica cerebral, potencialmente aumentando o risco de hemorragia intraventricular, especialmente em recém-nascidos prematuros extremamente vulneráveis. Embora a posição supina "linha média da cabeça" tenha sido sugerida como uma estratégia para melhorar a drenagem venosa cerebral e reduzir a pressão intracraniana, a evidência disponível não foi conclusiva o suficiente para apoiar essa prática de forma inadequada (Romantsik, Calevo, Bruschetti, 2020).

Embora algumas meta-análises tenham indicado uma possível redução na mortalidade neonatal associada à posição média da cabeça, a certeza dessas evidências foi classificada como baixa devido as limitações nos estudos incluídos. Além disso, a presença de uma co-intervenção, como a inclinação do berço em um dos ensaios, introduziu uma fonte adicional de incerteza nos resultados. Em última análise, os autores concluíram que mais ensaios clínicos de alta qualidade são necessários para esclarecer completamente os efeitos da posição média da cabeça na incidência de hemorragia intraventricular em recém-nascidos prematuros extremamente vulneráveis (Romantsik, Calevo, Bruschetti, 2020).

4.2 ORDENHA DO CORDÃO UMBILICAL

Em uma revisão sistemática com meta-análise foi possível investigar o impacto do método de "ordenação do cordão umbilical" em comparação com o clameamento tardio do cordão umbilical em bebês prematuros com menos de 34 semanas de gestação. Foram revisados

11 estudos, abrangendo um total de 1.621 bebês prematuros. Os resultados revelaram que a "ordenha do cordão umbilical" levou a um aumento significativo na pressão arterial média após o nascimento, em comparação com o clampeamento tardio do cordão. No entanto, também foi observado um aumento na incidência de hemorragia intraventricular grave nos bebês submetidos a "ordenha do cordão umbilical" (Jiang *et al.*, 2022).

Esses resultados sugerem que a "ordenha do cordão umbilical" pode apresentar benefícios e riscos específicos para bebês prematuros, destacando a importância de uma avaliação cuidadosa dos métodos de manejo do cordão umbilical. Além disso, a necessidade de mais estudos clínicos randomizados de alta qualidade e com uma amostra maior é evidente para confirmar essas descobertas e orientar as práticas clínicas em relação ao manejo do cordão umbilical em bebês prematuros (Jiang *et al.*, 2022).

Outros estudos mostraram que a ordenha do cordão umbilical não resultou em diferenças significativas em relação à idade gestacional média, peso ao nascer, índice de Apgar no 5º minuto, tempo da primeira respiração, saturação de oxigênio arterial e cerebral, pressão arterial, níveis de hemoglobina, volume sanguíneo placentário residual, picos de bilirrubina, incidência de hemorragia intraventricular, necessidade de transfusões sanguíneas e uso de vasopressores entre os recém-nascidos prematuros. Além disso, identificou-se que as células-tronco presentes no cordão umbilical são fundamentais para o desenvolvimento e maturação de diversos órgãos e sistemas, especialmente o sistema nervoso central, respiratório, endócrino, imunológico e hematológico. Essas células também possuem ações anti-inflamatórias e anti-infecciosas, ajudando a reduzir a incidência de várias doenças, incluindo anemia da prematuridade, hemorragia intraventricular, sepse e leucomalácia periventricular (ALVES *et al.*, 2022).

4.3 PACOTE DE PROTEÇÃO CEREBRAL

O estudo examinou a eficácia de um "pacote de proteção cerebral" na redução da incidência de hemorragia intraventricular grave (IVH) em bebês prematuros com menos de 30 semanas de gestação. Esse pacote consistia em uma série de intervenções durante as primeiras 72 horas de vida, visando proteger o cérebro do bebê. Antes da implementação do pacote, a incidência de IVH grave foi comparada com a incidência após a implementação. No entanto, os resultados não mostraram diferença significativa na incidência de IVH grave entre os dois grupos. Isso sugere que o pacote de proteção cerebral não teve o impacto esperado na redução da IVH grave nas primeiras 72 horas de vida dos bebês prematuros. Essa descoberta destaca a complexidade no gerenciamento e prevenção de complicações neurológicas em bebês

prematturos e destaca a necessidade de mais pesquisas e intervenções eficazes nessa área (Persad *et al*, 2021).

O "pacote de proteção cerebral" inclui vários elementos destinados a proteger o cérebro de recém-nascidos prematturos extremos (com idade gestacional inferior a 30 semanas) e reduzir o risco de hemorragia intraventricular grave. Os elementos desse pacote, indicados por Persad *et al* (2021), podem variar de acordo com as diretrizes clínicas e as práticas específicas de cada instituição, mas geralmente incluem:

- Clampeamento tardio do cordão umbilical: permitindo uma transferência mais completa de sangue e nutrientes da placenta para o bebê antes de cortar o cordão umbilical.
- Ressuscitação otimizada no período neonatal inicial (a chamada "hora dourada"): fornecendo uma abordagem cuidadosa e eficaz para a estabilização do recém-nascido imediatamente após o nascimento.
- Melhoria da termorregulação: garantindo que o bebê seja mantido em uma temperatura corporal adequada, por meio de técnicas como a utilização de incubadoras aquecidas e monitoramento constante da temperatura.
- Cuidados agrupados na unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN): organizando os cuidados para reduzir o estresse e as manipulações excessivas do bebê, promovendo um ambiente mais estável e previsível.

Em um estudo brasileiro objetivou avaliar os efeitos de um conjunto de cuidados específicos na redução da hemorragia peri-intraventricular (PIVH) em recém-nascidos prematturos. Para isso, foi realizado um estudo longitudinal e quase experimental, dividido em duas fases distintas. Na primeira fase, foi conduzida uma coorte retrospectiva com recém-nascidos prematturos que não foram expostos ao conjunto de cuidados, servindo como grupo controle. Na segunda fase, foram implementados cinco passos práticos desse conjunto de cuidados em recém-nascidos prematturos elegíveis. Os resultados obtidos revelaram uma redução significativa na incidência de PIVH após a implementação do conjunto de cuidados, com uma diminuição de 34,8% para 26,3%. Além disso, notou-se uma redução ainda mais acentuada nas formas graves de PIVH nos recém-nascidos que apresentaram hemorragia após a aplicação do conjunto, em comparação com o grupo controle (Ferreira *et al.*, 2020).

De acordo com os estudos de Ferreira *et al* (2020), alguns itens compuseram o conjunto de cuidados na prevenção de complicações neurológicas em recém-nascidos prematturos, sendo eles:

- Monitoramento cuidadoso da pressão arterial: Acompanhamento regular e preciso da pressão arterial do recém-nascido para garantir que esteja dentro de uma faixa saudável.
- Controle rigoroso da oxigenação: Manutenção dos níveis ideais de oxigênio no sangue para prevenir a hipóxia ou hiperoxia, que podem contribuir para a ocorrência de PIVH.
- Monitoramento da saturação de oxigênio: Avaliação contínua dos níveis de saturação de oxigênio no sangue para evitar episódios de hipoxemia ou hiperoxia.
- Controle da pressão intracraniana: Monitoramento da pressão dentro do crânio do bebê para detectar e tratar precocemente quaisquer aumentos que possam indicar risco de PIVH.
- Estratégias de manejo da ventilação: Implementação de técnicas de ventilação pulmonar que minimizem o risco de lesões cerebrais, como a síndrome do pulmão prematuro, que pode estar associada à PIVH.

Esses resultados destacam a eficácia do conjunto de cuidados na prevenção de complicações neurológicas em recém-nascidos prematuros, fornecendo evidências sólidas de que intervenções simples e de baixo custo podem ter um impacto significativo na saúde desses bebês vulneráveis. Essa evidência sugere que a implementação de protocolos de cuidados específicos pode melhorar os resultados de saúde e promover um ambiente mais seguro e saudável para os recém-nascidos prematuros (Ferreira *et al*, 2020).

O estudo teve como objetivo primário a redução da incidência de hemorragia intracraniana grave (ICH) em recém-nascidos prematuros, com gestação inferior a 30 semanas, através da implementação de um conjunto de ações específicas. Essas ações foram delineadas com base nos critérios SMART (específico, mensurável, alcançável, relevante e limitado no tempo) e incluíram intervenções como clampeamento tardio do cordão umbilical, ressuscitação cardiopulmonar otimizada e cuidados agrupados na UTIN. O estudo foi dividido em duas fases: uma retrospectiva, que serviu como linha de base, e outra após a implementação do conjunto de ações para ICH. Durante o período de implementação, foram conduzidos ciclos de melhoria da qualidade, enfatizando a educação da equipe da UTIN e a adesão contínua ao protocolo (Chiriboga, 2019).

Os resultados mostraram uma redução substancial na incidência de ICH grave ao longo de quatro anos, passando de 24% para 9,7%. Além disso, foram observadas melhorias na temperatura de admissão dos recém-nascidos e uma diminuição na taxa de mortalidade. Os resultados sugerem que a implementação de medidas simples, porém estratégicas, pode ter um

impacto significativo na saúde e no bem-estar dos recém-nascidos prematuros. Isso destaca a importância de abordagens sistemáticas e baseadas em evidências na melhoria dos resultados de saúde neonatal (Chiriboga, 2019).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cuidado de recém-nascidos prematuros é complexo, com estudos destacando a influência da posição da cabeça e do manejo do cordão umbilical. Enquanto a posição supina pode reduzir hemorragias intraventriculares, a "ordenha" do cordão aumenta riscos. Conjuntos de cuidados específicos mostram promessa na prevenção de hemorragias intracranianas graves, mas a validação dessas intervenções exige mais estudos.

Ainda que um pacote de medidas para proteção de hemorragias em recém nascidos esteja estabelecido, é necessário que outros estudos com uma amostra populacional maior sejam realizados para que tal protocolo seja confirmado como uma prática segura. O baixo número de publicações sobre o tema é a limitação desta revisão.

A pesquisa contínua é crucial para garantir práticas clínicas eficazes e um ambiente mais seguro para os bebês prematuros, enfatizando a importância de protocolos de cuidados baseados em evidências para melhorar os resultados de saúde neonatal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, L. C. *et al.* Incidência de hemorragia peri-intraventricular em recém-nascidos pré-termo e a relação com o peso ao nascer. **Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano**, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 24-30, ago. 2007.

CHIRIBOGA, N. *et al.* Successful implementation of an intracranial hemorrhage (ICH) bundle in reducing severe ICH: a quality improvement project. **Journal of Perinatology**, v. 39, n. 1, p. 143-151, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41372-018-0257-x>

COSKUN, Y. *et al.* A clinical scoring system to predict the development of intraventricular hemorrhage (IVH) in premature infants. **Child's Nervous System**, n. 17, p. 1–8, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s00381-017-3610-z>>.

ALVES, M. D.S.M *et al.* Umbilical cord milking in newborns: scoping review. **Cienc. enferm.**, Concepción, v. 28, 14, 2022. Disponible en <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532022000100301&lng=es&nrm=iso>. accedido en 27 mayo 2024. Epub 11-Ago-2022. <http://dx.doi.org/10.29393/ce28-14ucmm30014>.

DUARTE, L. F. A. **Hemorragia peri-intraventricular leve**: a relação entre a percepção dos pais e o neurodesenvolvimento. 2019. 58 p. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Centro de Ciências da Vida, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Campinas, 2019.

FERREIRA, D. M. *et al.* Application of a Bundle in the Prevention of Peri-Intraventricular Hemorrhage in Preterm Newborns. **Journal of Perinatal & Neonatal Nursing**, v. 34, n. 2, E5-E11, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1097/JPN.0000000000000482>

JIANG, W. W.; FAN, X. M.; ZHANG, J. H. *et al.* Influence of umbilical cord milking versus delayed cord clamping on the early prognosis of preterm infants with a gestational age of <34 weeks: a Meta analysis. **Chinese Journal of Contemporary Pediatrics**, v. 24, n. 5, p. 492-499, 2022. Disponível em: <http://www.zgdek.com/EN/abstract/abstract25464.shtml#>

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto e Contexto - Enfermagem**, v. 17, n. 4, dez. 2008.

MORITA, T. *et al.* Low-grade intraventricular hemorrhage disrupts cerebellar white matter in preterm infants: evidence from diffusion tensor imaging. **Neuroradiology**, v. 57, n. 5, p. 507-514, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00234-015-1487-7>

PERSAD, N. *et al.* Impact of a “Brain Protection Bundle” in Reducing Severe Intraventricular Hemorrhage in Preterm Infants <30 Weeks GA: A Retrospective Single Centre Study. **Children (Basel)**, v. 8, n. 11, 983, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/children8110983>

ROMANTSIK, O.; CALEVO, M. G.; BRUSCHETTINI, M. Head midline position for preventing the occurrence or extension of germinal matrix-intraventricular haemorrhage in preterm infants. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, v. 7, CD012362, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD012362.pub3>

URSI, E. S. **Prevenção de lesões de pele no perioperatório**: revisão integrativa da literatura. 2005. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/eins/a/ZQTBkVJZqcWrTT34cXLjtBx/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 19 maio 2023.